

- Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545
8. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOVIY KO'NIKIMLARINI SHAKLLANTIRISH." *E Conference Zone*. 2023.
9. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARNI TASHKIL QILISH- TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
10. Bakhtiorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.
11. Adizova, Nodira Baxtiyrovna. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.
12. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
13. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – T. 11. – №. 6. – С. 403-407.
14. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
15. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi // *Научно-практическая конференция*. – 2021.
16. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САЊЪАТИ // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu. uz). – 2021. – Т. 2. – №. 2.
17. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadridin Aini life and works in spiritual and moral development of students // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2021. – Т.
18. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2021. – Т. 8.
19. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu. uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.
20. Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre // *American Journal of Social and Humanitarian Research*. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 130-133.

ERTAKLARNING BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI TARBIYASIDAGI O'RNI

D.Nuritdinova

BuxDPI magistranti

D.B.Axmedova

BuxDU doktoranti

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqining boyligi, erkin fikrlashini o'stirish, izlanuvchanligi, xotirasining yaxshilanishi, topqirligi, ziyrakligi, ilg'orligi va xalq og'zaki ijodining mahsuli bo'lmish ertaklarga bo'lgan qiziqishi va muhabbatini orttirish borasidagi fikr-mulohazalar yoritilgan.

Tayanch so'z va iboralar: darslik, his-tuyg'u, halollik, to'g'rilik, ziyraklik, tafakkur, tahlil, xotira, ertak.

Ertak – xalq og'zaki poetik ijodining asosiy janrlaridan biri; to'qima va uydirmaga asoslangan, sehrli, sarguzasht va maishiy xarakterdagi epik badiiy asar. Asosan, nasriy shaklda yaratilgan. Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida "etuk" shaklida uchraydi va biror voqeani og'zaki tarzda hikoya qilish ma'nosini bildiradi. Ertak Surxondaryo, Samarqand, Farg'ona o'zbeklari orasida matal, Buxoro atrofidagi tuman va qishloqlarda ushuk, Xorazmda

varsaqi, Toshkent shahri va uning atrofida cho'pchak deb ataladi. Ertak hayot haqiqatining xayoliy va hayotiy uydirmalar asosida tasvirlanganligi, tilsim va sehr vositalariga asoslanishi, voqea va harakatlarning ajoyib-g'aroyib holatlarda kechishi, qahramonlarning

g'ayritabiiy jasorati bilan folklorning boshqa janrlaridan farq qiladi. Ertaklarda uydirma muhim mezon bo'lib, syujet voqealarining asosini tashkil etadi, syujet chizig'idagi dinamik harakatning konflikt yechimini ta'minlaydi.

Ertaklar – yaxshilikka yetaklar. Ertaklarni har bir bola sevib o'qiydi, tinglaydi. Chunki bola uchun bu juda ham qiziqarli tuyuladi. Shuning uchun ham biz pedagoglar bolalarning ilk yoshidanoq, ilk maktab chog'idanoq ertaklarga bo'lgan qiziqishini orttirib borishimiz kerak. Bola yoshlikdan xalq og'zaki ijodiga qiziqsa, kelajakda albatta kitobga mehri oshadi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayadi. Biz tahlil uchun 4-sinf "O'qish" darsligida keltirilgan "Hiylagarning jazosi" deb nomlangan xalq og'zaki ijodi mahsuli sanalgan ertakni tanladik tahlillarni umumlashtirilib, kerakli xulosalar chiqarib olamiz.

Ikki o'rtoq bor edi. Biri sodda, ikkinchisi esa hiylagar edi. Ular bir kuni savdogarchilik qilish uchun bir yoqqa ketayotganlarida yo'ldan bir xalta tilla topibdilar. Soddadil hiylagarga: – Omadimiz keldi, endi bularni bo'lib, orqaga qaytamiz, – desa, hiylagar: – Taqsim qilib o'tiramizmi? Hozir kimga qancha kerak bo'lsa olib, qolganini ehtiyot qilib berkitib ketaylik. Zarur bo'lganda yana kelib keragini olarmiz, – debdi. Soddadil uning so'ziga kirib «xo'p» debdi. Oltindan keragicha olib, qolganini bir daraxt ostiga ko'mibdilar. Shaharga yetib kelib, har biri o'z uyiga ketibdi. O'zini aqlli deb hisoblagan hiylagar ertasi kun borib, ko'milgan tillaning hammasini olib ketibdi. Soddadil o'z qo'lidagini xarjlab bo'lgach, hiylagar qoshiga kelib debdi: – Yur, oltindan picha olib kelaylik, juda muhtoj bo'lib qoldim. Hiylagar u bilan birga tilla ko'milgan joyga boribdi, lekin ular hech narsa topmabdilar. Hiylagar soddadilning yoqasidan ushlab: – Tillalarni sen olgansan, chunki sendan bo'lak hech kimning bundan xabari yo'q edi, – debdi. Soddadil bechora: «Olmadim», – deb har qancha ont ichsa ham foydasi bo'lmabdi. Hiylagar uni qoziga olib borib, bo'lgan gapni aytib beribdi va tillalarni topib berishini da'vo qilibdi. Qozi: – Guvoh va dalil bormi? – deb so'rabdi. Hiylagar:

– Ostiga tilla ko'milgan daraxt guvohlik berib, tillani shu noinsof olib ketgan, dedi, – debdi. Qozi bu so'zni eshitib, hayron bo'libdi. Ancha gap-so'zdan keyin ertasiga guvohlik bergan daraxt yoniga borishga qaror qilishibdi. Hiylagar sevinib uyiga kelib otasiga: – Bu tilla hangomasini o'z foydamizga hal etish sizga bog'liq bo'lib qoldi. Sizga ishonib, daraxt guvohlik beradi, dedim. Endi mening gapimga ko'nsangiz, olib kelgan tillalarim o'zimizga qoladi va yana qo'shimcha shuncha tillaga ega bo'lamiz, – debdi. Otasi: – Men nima qilishim kerak? – deb so'rabdi. Hiylagar: – U daraxtning ichi kovak bo'lib, unga o'n odam bemalol yashirinsa bo'ladi. Kechasi borib, u yerga joylashib olishingiz kerak, ertasiga qozi daraxt tagiga kelganida, daraxt nomidan guvohlik bersangiz bo'ldi, – debdi. Ertasi kuni qozi shahardan chiqib, daraxt oldiga boribdi. Tomosha qilish uchun anchagina odamlar ham unga ergashib kelgan ekan. Qozi daraxtga qarab, tillalarning qayerdaligini so'rabdi. Daraxtdan: «Tillalarni soddadil olib ketgan», – degan sado chiqibdi. Taajjublangan qozi daraxt atrofida aylanib yurib, unga diqqat bilan razm solibdi. Daraxtning katta kovagi borligini ko'ribdi-da, hamma gapga tushunibdi. O'ziga-o'zi: «Xiyonatga marhamat yo'q», – deb daraxt atrofiga shox qalatib o't qo'ydiribdi. Chol biroz chidab jim turibdi, lekin halok bo'lishini bilib, yolvora boshlabdi. Qozining buyrug'i bilan uni daraxt ichidan chiqaribdilar. Qozi savol-javob qilib, haqiqatni bilibdi, soddadilning to'g'riligi, hiylagarning makri ma'lum bo'libdi. Chol chekkan azobiga va nomusga chiday olmay, shu yerning o'zidayoq jon beribdi. Hiylagarni jazolab, adabini beribdilar va otasining jasadini yelkasiga orttirib, shaharga jo'natibdilar. Soddadil esa to'g'riligi tufayli hamma tillalarga ega bo'libdi.

Ertakda soddadil va hiylagarlik do'stligi va ularning bir tilla deb orasi buzilganini ko'rishimiz mumkin. Soddadil va hiylagarga xos xususiyatlar yaqqol o'z ifodasini topgan. Hiylagarning qilgan hiylasi ertak oxirida xalqning oldida, o'zini sharmanda qiladi Bunga chiday olmagan otasi esa voqea joyida halok bo'ladi. Ertak bilan tanishgan har bir yosh bola darhol o'ziga kerakli xuloasani chiqarib oladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ertaklar o'quvchilarning tarbiyasiga, dunyoqarashigakatta ta'sir ko'rsatadi, milliy urf-odatlarini sevishga, qadriyatlarini qadrlashga, aqliy rivojlanishiga, nutqiy faoliyatiga beqiyos yordam beradi. O'zbek xalq ertaklari juda qadimiy tarixga ega. Xalq ertaklarida insonparvarlik, do'slik va boshqa xususiyatlar mujassamlashgan. Xalq ertaklari

barchamizning ko'nglimizga birdek yoqadi hamda sevib o'rganishimiz, mutolaa qilishimiz uchun munosib namunalardir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. S.Matchonov, A.Shojalilov, X.G'ulomova, Sh.Sariyev, Z.Dolimov. O'qish", 4-sinf uchun darslik, Toshkent, "Yangiyo'l poligraf servis" nashriyoti, 2017. – 55-57-betlar.
2. 7.AN Bakhtiyorovna, E Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545
3. 8.Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH." *E Conference Zone*. 2023.
4. 9. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARN TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILISIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
5. 10. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.
6. 11. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.
7. 12.Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
8. 13.Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
9. 14.Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
10. 15.Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.
11. 16.Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САНЪАТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2021. –Т. 2. –№. 2.
12. 17.Xoliqulovich J. R. Influence of Sadriddin Aini life and works in spiritual and moral development of students //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т.
13. 18.Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of SadriddinAini //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т. 8.
14. 19.Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2020. –Т. 2. –№. 2.
15. 20.Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – C. 130-133.

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISHNI TASHKIL ETISH

Eshim Mardonov

O'zbekiston –Finlandiya Pedagogika instituti dotsenti,

Go'zal Qarshiyeva

O'zbekiston –Finlandiya Pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya. "Texnologiya" yunoncha so'z bo'lib, "texno" – o'qitish jarayonini yuksak mahorat, san'at darajasida tashkil etish borasida ma'lumotlar beruvchi fan ma'nosini anglatadi.

Kalit so'zlar: ta'lim texnologiyasi, pedagogik texnologiya, o'qitish texnologiyasi, zamonaviy pedagogik texnologiya